

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20633494>

YOSH MOLLAR VA G'UNAJINLAR TANASINING O'SISHI VA EKSTERER KO'RSATKICHLARI

A. Esanov, A. Ergashev, B. Umarov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tajribadagi mollarni tanasini vazniga va hajmiga o'sishi turli zotlarda o'rganildi. Tananing xajmi o'sishida davrlar bo'yicha ularning tana o'lchamlari o'rganib borildi. Ushbu usulda tana qismlarining o'zgarishi, tana tuzilish shakli, ya'ni ularning ekstereri ham o'rganildi.

Kalit so'zlar: osish, rivojlanish, eksterer, yag'rin, bel, dumg'aza va o'tirish suyak balandliklari, ko'krak chuqurligi va ko'krak kengligi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучены особенности роста живой массы и объемов тела животных различных пород, участвовавших в эксперименте. В процессе исследования по возрастным периодам проводилось изучение промеров тела, характеризующих развитие его объема. С помощью данного метода были определены изменения отдельных частей тела, особенности телосложения и экстерьерные характеристики животных.

Ключевые слова: рост, развитие, экстерьер, высота в холке, высота в пояснице, высота в крестце, высота в седалищных буграх, глубина груди, ширина груди.

ABSTRACT

This article examines the characteristics of live weight gain and body size development in animals of different breeds involved in the experiment. During the study, body measurements reflecting the development of body volume were assessed at different age periods. Using this method, changes in individual body parts, body conformation, and exterior characteristics of the animals were determined.

Keywords: growth, development, exterior, height at withers, height at loin, height at rump, ischial tuberosities, chest depth, chest width.

KIRISH

Bugungi kunda respublikamizda chorvachilik sohasini tubdan isloh qilish va yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Chorvachilik mahsulotlari jumladan, sut yetishtirishni ko'paytirish, bunda shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo'jaliklarida ozuqa zahiralarini yaratish, naslchilik ishlarini yo'lga qo'yish, qoramollarni genetik imkoniyatlarini yuzaga chiqarish va sohaga ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali sermahsul podalar yaratish hamda har bosh sigirdan sog'ib olinadigan sut miqdorini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 18 martdagi "Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4243-son qarori va 2015 yil 29 dekabrda "2016-2020 yillarda qishloq xo'jaligini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2460-son qarori va mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda **ushbu dissertasiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.**

Tadqiqot ishining maqsad va vazifalari. Naslchilik fermer xo'jaliklarida tana va g'unajinlarni yo'naltirilgan texnologiyada parvarishlash, ularning sermahsul sigirlar podasini shakllantirish, mahsuldorlik genetik potensialini yuzaga chiqarish, birinchi tuqqan mahsuldorligi yuqori lider sigirlarni tanlash va podaning "nasl yadrosi" hamda ishlab chiqarish guruhlarini ta'mirlashdan iborat.

Tadqiqot ishning predmeti. qora-ola va golshtin zotli yosh mollarni rivojlanishi, ekstereri, birinchi tuqqan sigirlarni sut mahsuldorligi, biologik xususiyatlari, chatishtirish usullari, saqlash va oziqlantirish texnologiyalari bo'lib hisoblanadi.

Tadqiqot ishning obekti. Tadqiqotlar natijalari Toshkent viloyatining Qibray tumanidagi "Roxatoy" naslchilik fermer xo'jaligi tadqiqotning ob'ekti bo'lib xizmat qildi.

Yosh mollarni rivojlanish davrida ularning tanasini vazniga va hajmiga o'sishi turli zotlarda o'rganilgan. Tananing xajmi o'sishida davrlar bo'yicha ularning tana o'lchamlari o'rganib borildi. Ushbu usulda tana qismlarining o'zgarishi, tana tuzilish shakli, ya'ni ularning ekstereri ham o'rganildi. Biz ushbu usulda tajribadagi yosh mollarni tanasini hajmga o'sishini hamda tanani turish shaklini o'zgarib borishini o'rgandik (1-jadvalga qarang).

Tajriba guruhlaridagi yosh mollar tanasini xajmga o'sishida nisbatan farqlanishlik kuzatiladi. Mollar yoshining ko'tarilishi bilan ular tana o'lchovlari turli darajada o'zgarib borgan, o'zgarishlik tezligi bir-biridan farqlanadi. Ayrim tana o'lchovlari 6 oylikidan 18 oylikiga qadar nisbatan jadal ko'tarilgan bo'lsa, boshqalari nisbatan pastroq bo'lgan. Tana o'lchovlari bo'yicha III-guruhidagi Germaniya

golshinlari barcha yoshida ustunlik qilgan, undan so'ng ikkinchi o'ringa II-guruhdagi mollar xos. Tananing bo'yiga o'sish o'lchovlaridagi yag'rin balandligi barcha guruhlarda 6-18 oylik davrida 26 sm ga (29,3 %), dumg'aza balandligi tegishlicha 26-27 sm (27-28 %) ga, tananing qiya uzunligi 36-38 sm (37-38 %), ko'krak chuqurligi – 23-24 sm (70-71 %) ga, ko'krak kengligi 8-10 sm (27-38 %) ga, tos kengligi 10-11 sm (41-52 %) ga, ko'krak aylanasi 51-55 sm (47-50 %) ga, pocha aylanasi 2-3 sm (18-21 %) ga oshib borgan. Eng jadal ko'tarilish ko'krak chuqurligi, tos kengligi va ko'krak aylanasi o'lchovlariga xos. Eng past o'zgarish pocha aylanasida kuzatiladi.

1-jadval

Tajriba guruhlaridagi yosh mollar tanasini xajmga va shaklda o'zgarishi, sm

Tana o'lchovlari	I-guruh			II-guruh			III-guruh		
	Mollarning yoshi, oy								
	6	12	18	6	12	18	6	12	18
Yag'rin balandligi	92	110	119	94	111	120	97	115	123
Bel balandligi	90	110	119	93	113	121	96	115	123
Dumg'aza balandligi	95	111	121	96	113	122	99	117	125
O'tirish suyak balandligi	88	106	110	91	108	111	94	110	113
Ko'krak chuqurligi	33	51	56	33	51	56	34	54	58
Ko'krak kengligi	26	32	33	28	32	36	30	34	38
Tanani qiya uzunligi	97	114	135	98	121	134	101	123	139
Tanani to'g'ri uzunligi	91	101	116	93	103	120	94	107	122
Ko'krak aylanasi	104	145	156	108	148	159	109	150	160
Tos kengligi	21	28	30	26	31	36	27	34	38
O'tirish suyak kengligi	15	16	23	15	19	23	15	20	24
Pacha aylanasi	14	16	16	14	16	17	15	16	17
Bosh uzunligi	21	35	38	22	36	39	24	37	40

Yosh mollar tanasini hajmga o'sishida, ular tana tuzilish shaklini yetuk mollarnikiga yaqinlashib borganligidan dalolat beradi. III-tajriba guruhidagi tanalarning yag'rin balandligi 18 oylik davrida 123 sm, tananing qiya uzunligi 139 sm, ko'krak kengligi 38 sm, chuqurligi 58 sm va ko'krak aylanasini 160 sm ga yetganligi bunga misol bo'ladi. Demak ushbu tana shaklidagi yosh mollardan yirik va sarmahsul sigirlar shakllanib boradi.

Ta'kidlash joizki, tanani xajmga o'sishi bo'yicha I-va II-guruhdagi qora-ola zotli golshin genotipli birinchi va ikkinchi avlod mollari sof zotli Germaniya golshinlaridan keskin orqada qolmagan. (1-rasm).

1-rasm. Tajriba guruhlaridagi yosh mollarni 18 oyligida tana o‘lchovlari bo‘yicha farqlanishlik grafigi

(100 % qilib I-guruhdagi mollar tana o‘lchovlari olingan)

1-rasmda keltirilgan grafik shakldan ko‘rinib turibdiki III-guruhdagi Germaniya golshtinlari I-guruhdagi qora-ola golshtin genotipli birinchi avlod mollaridan ko‘pchilik tana o‘lchovlari bo‘yicha 3-5 foizgagina ustunlik qildi. Pocha aylanasi o‘lchovida farqlanishlik kuzatilmadi. Eng yuqori farqlanishlik o‘tirish suyak (14,3 %) va tos kengligida (11,8 %) kuzatiladi. II-tajribadagi mollarning tana o‘lchovlari I-tajriba guruhlarinikiga nisbatan yaqin, farqlanishligi asosan 1-2 foiz atrofida.

Lekin o‘tirish suyak kengligi va tos kengligi III-guruhnikiga o‘xshash ko‘tarilgan. Demak II-III-guruhlarda tananing kengayishi golshtin genotipining ko‘tarishi bilan nisbatan ko‘proq oshib borgan. Ushbu holat yetuk sigirlar tana o‘lish harakteriga xosdir.

Tananing shakllanishi uning indeksleri bo‘yicha aniqlanadi. Buzoqlar, tanalar va g‘unajinlar tanasi ularning zoti va yoshiga xos shakllanadi. Buzoqlar tanasining shakli yetuk mollar tana shaklidan keskin farq qiladi. Bu asosan pay va yassi suyaklarning rivojlanishi bilan bog‘liq. Shu boisdan mollar yoshining ko‘tarilishi bilan tana shakli

yoki indeksi o'zgarib boradi (2- jadvalga qarang).

2-jadval

Tajriba guruhlaridagi yosh mollar tana indekslarini o'zgarishi, %

Tajriba guruhlari	Mollarni yoshi, oy	Tana indekslari				
		Balandoyoqlilik	Cho'ziluvchanlilik	Ko'krakdorlik	Tig'izlik	Suyakdorlik
I-guruh	6	65,1	105,4	78,8	107,2	15,2
	12	53,6	110,0	62,7	122,3	14,6
	15	55,7	108,1	68,1		14,5
	18	53,1	109,6	65,3		14,8
II-guruh	6	64,9	104,2	84,8	110,2	15,2
	12	54,9	102,7	62,0	128,0	14,7
	15	53,8	110,5	62,3		14,6
	18	52,7	111,4	65,3		14,9
III-guruh	6	64,9	104,3	88,2	107,9	15,0
	12	53,0	106,3	59,3	113,8	14,4
	15	52,8	110,9	63,1		14,7
	18	51,9	112,1	66,2		14,9

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tananing keltirigan indeksleri uning shakllanishidan dalolat bergan. Mollar yoshi ulg'ayishi bilan ayrim indekslar paysaygan bo'lsa, boshqalari ko'tarilgan. Jumladan baland oyoqlik indeksi barcha guruhlarda pasayib borgan, cho'zilganlik indeksi nisbatan ko'tarilgan, ko'krakdorlik indeksi xam pasaygan. Guruhlar o'zra farqlanishlik kam chunki barchasi ixtisoslashgan sut yo'nalish tipida. 18 oylik mollarning tana tuzilishi shakli-indeksi yetuk mollar tana shakliga yaqinlashib borgan.

Tajribadagi mollar tana tuzilishi ekstererini o'rganishda ularning tuyuq mustahkamliligiga alohida e'tibor berdik. Chunki golshtin zotli mollar ko'pincha tuyuq kasalligi bo'yicha podadan tez chiqarilishi kuzatiladi.

Golshtin va golshtin genotipli qora-ola zotli mollar podasini takomillashtirishda ularni oyoq va tuyuq mustahkamligi bo'yicha baholash va tanlash alohida ahamiyatga ega. Shu bois tajribadagi tanalar tuyuqning mustahkamliligi va qattiqliligini ularning 12 va 18 oyligida o'rgandik (3-jadvalga qarang).

Tuyuqlarning shakli o'lchami va qattiqligi bo'yicha tajriba guruhidagi yosh

mollar o‘zaro farqlanadi. Shuningdek oldingi va keyingi oyoqlar ko‘rsatkichlarida ham farqlanishlik majud. Oldingi oyoq tuyoqlari orqa oyoq tuyoqlariga nisbatan kattaroq bo‘lsa-da, lekin qattiqligi 12 oyligida nisbatan nozik, 18-oyligidagi esa bu holat tenglashgan.

3-jadval

Tajriba guruhlaridagi yosh mollarning tuyoq o‘lchamlari (sm) va qattiqligi (kg/sm)

Ko‘rsatkichlar	I-guruh		II-guruh		III-guruh	
	Oldingi oyoq	Keyingi oyoq	Oldingi oyoq	Keyingi oyoq	Oldingi oyoq	Keyingi oyoq
12 oyligida						
Jiyak aylanasi	27,1	24,1	28,1	25,0	29,2	26,5
Jiyak diametri	5,6	5,1	5,8	5,5	5,9	5,9
Tuyoq balandligi	4,31	4,05	5,3	4,9	5,4	5,1
Tag uzunligi	6,4	6,1	6,6	6,3	6,7	6,5
Tag kengligi	2,4	2,2	2,51	2,32	2,62	2,52
Tuyoq shaklining qattiqligi	132	137	129	131	121	122
18 oyligida						
Jiyak aylanasi	31,2	30,1	30,3	29,2	31,7	30,2
Jiyak diametri	6,5	6,1	6,7	6,3	6,9	6,5
Tuyoq balandligi	5,05	4,80	6,3	6,0	6,4	6,2
Tag uzunligi	7,1	6,9	7,6	7,1	7,8	7,3
Tag kengligi	3,0	2,7	3,12	2,85	3,19	3,1
Tuyoq shaklining qattiqligi	145	142	139	138	131	130

Oldingi va orqa oyoq tuyoqlari 18 oyligida 12 oyligiga nisbatan biroz kattiqlashgan. Qattiqlashgani esa ancha mustahkamlangan. Jumladan oldingi oyoq tuyoqlar qattiqligi 12 oyligida I-guruhda 132 kg/sm ga qattiqlashgan, II-guruhda 129 kg/sm, III-guruhda 121 kg/sm bo‘lsa, 18 oyligida tegishli 145 kg/sm, 139 va 131 kg/sm ga qattiqlashgan. Tuyoqlar qattiqligida qora-ola golshtin genotipli birinchi avlodlar, ikkinchi avlodlar va ayniqsa Germaniya golshtinlaridan ustunlik qiladi. Golshtin zotli mollar gentipining oshib borishi bilan tuyoqlar qattiqligi noziklashganligi kuzatiladi.

Jumladan I-guruhdagi yosh mollar oldingi oyoq tuyoqlarining qattiqlashganligi 12 oyligida II-guruhnikiga nisbatan 9 kg/sm ga, III-guruhga nisbatan 11 kg/sm ga, 18

oyligida esa 6 kg/sm va 14 kg/sm ga ustunlik qiladi. Ushbu kabi guruhlar bo'yicha farqlanishlik orqa oyoq mustahkamligida ham kuzatiladi. Tuyoqlar kengligi, diometri va baladligi bo'yicha III-guruhdagi Germaniya golshtinlari ustunlik qilgan. Qora-ola zotli golshtin genotipli ikkinchi avlod mollari ushbu ko'rsatkichlar bo'yicha oraliq holatini egallagan. Demak tuyoqlarning mustahkamligi bo'yicha mollarni baholash va tanlash sigirlarni xo'jalikda foydalanish muddatlarini uzaytiradi.

XULOSA

Roxatoy naslchilik fermer xo'jaligining ozuqa bazasi, mollarni parvarishlash, saqlash va oziqlantirishga xos bo'lgan sharoitlarda qora-ola golshtin genotipli mollar va Germaniya golshtini urchitilmoqda. Ularda urg'ochi yosh mollarni yo'naltirilgan texnologiyada parvarishlash hamda birinchi tuqqan sigirlarni sersut qilish tadbirlari o'zining ijobiy natijasini berdi.

Yosh mollar tirik vazni mutloq o'sishi 6-24 oylik davrida I-guruhda 287,2 kg, II-guruhda 300,9 kg va III-guruhda 326,3 kg yoki o'rtacha kunlik o'sish tegishlicha 539 gr, 557 va 605 grammni tashkil etdi. Mutloq vazn o'sishini ozuqa birligi bilan qoplanishi tajriba guruhlari bo'yicha 6-12 oylik davrida tajriba guruhlari bo'yicha tegishlicha 7,00, 7,26, 6,98 dan, 19-27 oylik davrida – 9,91, 10,17 va 9,77 ga yoki 6-27 oylik davrida 8,77, 8,82 va 8,61 ozuqa birligiga to'g'ri keldi.

Golshtin genotipli mollarda oyoq va tuyog'ining mustahkamligi muhim ahamiyatga ega hamda ulardan xo'jalikda foydalanish muddatini uzaytiradi. Tajribadagi yosh mollarni tuyoq shakli va uning mustahkamligi 12 va 18 oylik davrida o'rganildi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra golshtin genotipining ko'tarilib borishi va ayniqsa sof zotli golshtinda tuyoqlar qattiqligi bo'yicha noziklashib bordi. Ushbu ko'rsatkichlarda I-tajribadagi qora-ola zotli golshtin genotipli birinchi avlod (1/2-1/2) ustunlik qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Chorvachilik tarmog'ini yanada rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2019 yil 18 martdagi PQ-4243-son Qarori.
2. Nosirov U.N. Qoramolchilik. Darslik. O'zbekiston Davlat ensiklopediyasi nashryoti. Toshkent. 2001. 383 b.
3. Nosirov U.N. Kecha, bugun, ertaga. // Zooveterinariya. Nishona soni. 2007. B.34-35.
4. Dosmuxamedova M.X. Turli golshtin genotipli qora-ola zotli sigirlarga issiqqa chidamlilik va sut mahsuldorligining o'zaro bog'liqligi. // Zooveterinariya. 2008. №9. B. 30-31.
5. Selsov V.I. Produktivnoe dolgoletie simmental-golshtinskix pomesey. //

Zootexniya. 2009. №8. S. 7-8.

6. Smirnov E.D., Marchenko A.M., Kolyada A.F. Vывedeniya moldavskogo tipa chyorno-pestrogo skota. // Zootexniya 1990. №10. S. 25-27.

7. Xafizov I., Kuchchiev M., Xafizov A. To'la qimmatli oziqlantirishni tashkil etishning sigirlar sut mahsuldorligiga ta'siri. // Agroilim. 2008. №2. B.24-25.